

ANÁLISE FORMAL DE GAMEPLAY UTILIZANDO REDES DE PETRI COLORIDAS

Hugo Gabriel Batista Borges^{1a}; Franciny Medeiros Barreto^{1b}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação / Graduação

A gameplay pode ser definida como as ações realizadas pelo jogador ao enfrentar desafios, bem como sua interação com os componentes do jogo. Em geral, a análise da gameplay envolve a compreensão de como o sistema de jogo funciona. Esta pesquisa propõe uma abordagem formal para a análise da gameplay durante as fases de game e level design, utilizando Redes de Petri Coloridas. A abordagem proposta permite a representação de todas as atividades do jogo, os diferentes caminhos possíveis e todas as escolhas do jogador, juntamente com suas consequências, atribuindo significados e registrando as decisões tomadas. O modelo pode ser verificado formalmente, permitindo a identificação de inconsistências narrativas e a simulação de múltiplos cenários de execução. A análise automática do modelo torna possível verificar propriedades-chave que garantem a gameplay, como o fluxo de eventos, a alcançabilidade de estados e a ausência de deadlocks. Assim, a análise da gameplay durante as fases de design contribui para uma melhor compreensão da narrativa do jogo e ajuda a prevenir erros que poderiam comprometer o sucesso do projeto. Utilizou-se como estudo de caso o capítulo "A Refém" do jogo Detroit: Become Human. O modelo foi construído em CPNs com o software CPN Tools, representando as decisões do jogador. A análise ocorreu em duas etapas: uma simulação passo a passo no modelo e uma análise automática via Espaço de Estados sobre um modelo simplificado. Para validar a corretude do modelo a propriedade Soundness foi verificada com um mecanismo de reinicialização do modelo. O modelo representou bem todas as atividades, escolhas e caminhos do capítulo. A análise de Espaço de Estados confirmou a ausência de deadlocks e transições mortas e também demonstrou que todos os estados do modelo são alcançáveis e fortemente conectados. A verificação da propriedade Soundness atestou a corretude do fluxo estrutural. A abordagem demonstrou ser eficaz para analisar a gameplay. A aplicação ideal da técnica é durante as fases iniciais de desenvolvimento, funcionando como uma ferramenta de prototipação e apoio ao game design para prevenir falhas estruturais e narrativas antes da implementação.

Palavras-chave: Análise de gameplay; Game design; Jogos digitais; Redes de Petri coloridas.

a: hugo.borges@discente.ufj.edu.br

b: franciny@ufj.edu.br